

**Tielt-Winge (prov. du Brabant flamand, Belgique)
Galet à taille (semi-)bifaciale (*chopping tool*)**

Nick VAN LIEFFERINGE

Site: Tielt-Winge, *Kerkstraat*
1 récolte de surface
Coordonnées (Lambert 1972): X187548, Y176228
Dimensions: 74 x 60 x 18 mm,
Poids: 120,65 gr

FIG. 1: GALET À TAILLE (SEMI-)BIFACIALE (*CHOPPING TOOL*)

Selon toute probabilité, ce *chopping tool* - réalisé sur un galet de silex gris foncé à très forte patine éolienne - est attribuable au Clactonien, faciès industriel du paléolithique inférieur (l' Acheuléen).

La plus ancienne industrie (e.a. des galets aménagés) connue à ce jour en Belgique provient d'une grotte (la Belle-Roche) à Sprimont (prov. de Liège) (CORDY & ULRIX-CLOSSET 1981: 30). L'industrie de Wimereux-Pointe aux Oies (Pas-de-Calais, France) comprend 85% de rognons taillés (bifacialement). L'horizon de cet assemblage est attribué à une période antérieure au Mindel (TUFFREAU 1971).

FIG. 2: DESSIN TECHNIQUE

*
* *
*

CORDY J.-M. & ULRIX-CLOSSET M. 1981: La grotte de la Belle-Roche à Sprimont. Un gisement à galets aménagés du Pleistocène moyen ancien, *Notae Praehistoricae* 1: 30.

TUFFREAU A. 1971: Quelques observations sur le Paléolithique de la Pointe aux Oies à Wimereux (Pas-de-Calais), *BSPF* t. 68: 496-504.